

Avaliação da atividade cortical durante estimulação com ruídos sonoros

Tayanne C. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9347-7494

Arielly Cristini Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1443-2432

Gaspar Eugênio Oliveira Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0612-1343

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract— Este artigo apresenta um estudo piloto sobre estimulações de ruídos rosa e branco em dez indivíduos neurologicamente normais, tendo como apoio a utilização dos exames de eletroencefalograma (EEG). Com o sinal coletado afere-se a contribuição de potência de cada banda de frequência. Com o auxílio dos testes estatísticos apropriados, conclui-se fortes variações de potência na faixa alfa, quando os voluntários estavam relaxados; e mudanças significativas em delta quando eles estavam incomodados com os estímulos. Finalmente, a banda de frequência gama, sob situação de calma, evidencia elevadas amplitudes na região temporal esquerda para ambas estimulações. Tais resultados não apenas confirmam alguns resultados anteriores da literatura, como também destacam a relevância da análise das faixas gama e supergama no contexto da percepção musical.

Keywords— *Contribuição de Potência, EEG, Estímulo, Ruído Branco, Ruído Rosa, Topografia de escalpo.*

I. INTRODUÇÃO

O ruído sonoro, muitas vezes identificado como um som indesejável, pode ser classificado em vários tipos como: branco, azul, rosa e vermelho. O ruído branco ou gaussiano é muito comum, está presente em vários locais, seja em um laboratório de física ou, talvez, em uma passagem de som. É aquele barulho constante como uma cachoeira, e pode até mesmo levar a imaginar que se está ouvindo vozes ou arremessos, mas elas duram apenas um instante e, na realidade, percebe-se que o som nunca varia [1], [2]. O ruído rosa é muito estudado em questões de indução ao sono, para proporcionar melhor qualidade do mesmo, além de aprimoramento da memória [3].

É de conhecimento que o estímulo sonoro, seja ele musical ou não-musical, tem a capacidade de provocar reações e efeitos psicofisiológicos, porém até então ainda não é completamente possível medir tais efeitos e reações [4]. Como tais estímulos chegam aos ouvidos como vibrações e, posteriormente se convertem em impulsos elétricos, pode-se determinar e ainda medir a resposta da atividade elétrica cerebral provocadas pelas músicas [5].

Os sinais elétricos cerebrais são conhecidos desde o século XIX, mas somente após de 1950 foi possível estudar tais sinais de maneira quantitativa e não invasiva. Estes são captados através do exame de eletroencefalograma (EEG), que é de grande importância para o diagnóstico de distúrbios neurológicos e até mesmo para entendimento do funcionamento do cérebro [6].

Com o auxílio do EEG pode-se observar a porcentagem de contribuição de potência de cada ritmo encefálico (Delta, Teta, Alfa, Gama e Supergama) para as estimulações com os ruídos branco e rosa, durante tempos e sequência determinadas. Além disso, com o uso dessa ferramenta é possível visualizar continuamente as mudanças na atividade cerebral, durante maior período de estímulo [7].

Do conhecimento dos autores, os estudos da literatura encontrados [1]–[3], [8]–[10] utilizam a estimulação com ruído para estudo de qualidade e indução do sono e memória. O presente artigo representa um primeiro passo para destacar os efeitos dos ruídos branco e rosa em indivíduos acordados e comparar os resultados encontrados com as sensações indicadas pelos participantes do estudo.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O exame de eletroencefalograma descrito neste artigo foi realizado em dez voluntários (n=10), sendo seis do sexo masculino, com média de idade de 25±8 anos, com cuidados adequados para execução do exame. Como critério de inclusão, foram considerados indivíduos adultos neurologicamente normais, ou seja, sem histórico prévio de patologia neurológica, e sem fazer uso deste tipo de medicação, nem de medicamentos endocrinológicos, durante pelo menos um ano antes da realização desta pesquisa. Como critério de exclusão, consideramos qualquer tipo de dificuldade auditiva diagnosticada. De uma base de dados composta por 60 indivíduos [11], separou-se cinco participantes aleatórios que identificaram os ruídos como som de chuva ou cachoeira e que sentiram calma com o mesmo; além de cinco voluntários que classificaram os ruídos como chiado de televisão e se sentiram irritados. Para tal procedimento foi realizado, também, um protocolo, envolvendo o preenchimento da ficha do voluntário contendo dados pessoais e particularidades musicais, questionário, termo de consentimento, declaração e autorização. Todo este procedimento foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (CEP – UFU), protocolo de pesquisa número 369/11.

A. Procedimento de Coleta

O aparelho utilizado para a coleta foi o amplificador de sinais biológicos BrainNet BNT-EEG. O EEG foi ajustado com um filtro passa-baixa de 100 Hz, com filtro de 60 Hz ativo, fazendo o registro de pelo menos 20 eletrodos de superfície.

Primeiramente os 20 eletrodos foram dispostos sobre o escalpo do voluntário, respeitando as medidas do padrão 10-20. Em seguida o indivíduo foi colocado deitado em uma posição confortável, e após, as luzes da sala foram apagadas. As demais pessoas no ambiente foram instruídas a ficarem em silêncio absoluto. A coleta foi iniciada sem nenhum estímulo durante três minutos, depois dessa etapa os estímulos com ruídos branco e rosa foram aplicados, seguindo a sequência de um minuto com o estímulo sonoro e trinta segundos de descanso (silêncio) entre as estimulações. A sequência aplicada foi composta com ruído rosa e ruído branco e, após cada estímulo, foi solicitado que voluntário relatasse a sensação obtida.

B. Processamento

Para o processamento dos dados foi necessário a separação de épocas, para isso contamos com a ajuda do médico neurologista para selecionar 10 épocas de 2 segundos cada, para todos os registros executados. Em seguida, os dados foram convertidos para se tornarem compatíveis com o software de processamento a ser utilizado.

As épocas separadas e convertidas para o processamento foram verificadas individualmente, para conferir se algum eletrodo apresentava ruído significativo na frequência de 60 Hz, o que poderia atrapalhar nas comparações. Em seguida, foi aplicada a densidade espectral de potência (PSD) conforme (1), a cada uma das épocas de cada registro, onde primeiramente calculamos uma autocorrelação (R_x), para em seguida avaliar a PSD, representada por S_x .

Após o cálculo da PSD, os valores encontrados foram divididos nos ritmos do EEG, considerando 6 faixas de frequência, sendo eles: Delta (0,5 – 3,5 Hz), Teta (3,5– 7,5 Hz), Alfa (7,5 – 12,5 Hz), Beta (12,5 – 30 Hz), Gama (30 – 80 Hz), Supergama (80 – 100 Hz). Para essa divisão, primeiramente é calculada a área sob a PSD, onde o PSD do sinal é elevado ao quadrado e integrado de 0 a 100 Hz, gerando o parâmetro Potência Total (PT).

$$|S_x(f)| = |R_x e^{-j2\pi f\tau} \partial\tau| \quad (1)$$

Onde:

$|S_x(f)|$ = Resultado do PSD [W/Hz]

R_x = Autocorrelação do sinal.

f = Frequência [Hz]

De posse do resultado, é possível calcular a Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP) de cada ritmo, utilizando (2), onde o sinal normalizado S_x é integrado dentro do limite de frequência de cada ritmo. Em seguida, o resultado é dividido pela potência total, e multiplicado por 100, gerando assim o PCPritmo.

$$PCP_{ritmo} = \frac{\int_{f_{min}}^{f_{max}} |S_x(f)|^2 \partial f}{P_T} \times 100 \quad (2)$$

Onde:

P_T = Potência Total [W]

PCP_{ritmo} = PCP de cada ritmo [%].

O resultado obtido através do PCP foi processado, com o objetivo de encontrar o valor mediano durante cada estímulo ao qual o paciente foi exposto: Silêncio, ruído branco e ruído rosa. Com esses valores foi montada uma figura topográfica

do escalpo dos pacientes, que melhor demonstra os resultados obtidos. A fim de determinar se a diferença é significativa, os valores foram analisados utilizando o teste de comparação de Mann-Whitney, que é um teste de hipóteses não paramétrico, empregado quando se deseja comparar duas amostras independentes.

III. RESULTADOS

A partir do processamento e com os dados dos resultados obtidos, utilizamos um software para demonstrar topograficamente os resultados, mostrados na Figura 1, onde observamos com uma escala padronizada de 0 a 100% de PCP, sendo mais azul próximo a 0 e mais amarelo próximo a 100%.

Fig. 1. Topografia dividida em ritmos com escala normalizadas de 0 a 100%. RLX. – Relaxado; INC – Incômodo. Cinco situações são apresentadas em cada coluna, da esquerda para a direita: Silêncio, Ruído Branco Relaxado, Ruído Branco Incomodado, Ruído Rosa Relaxado e Ruído Rosa Incomodado respectivamente. Cada uma das linhas apresenta uma banda de frequência, sendo, de cima para baixo: Delta, Teta, Alfa e Beta

Na Figura 1 é possível notar que alfa foi a banda de frequência com maior porcentagem de contribuição de potência em três situações, em seguida observamos delta em outras duas situações com uma contribuição de potência notável. Já teta e beta, possuem contribuição de potência, porém não tão notável como os dois já citados. Percebe-se também que a maior ativação em alfa foi notada quando os voluntários estavam em um estado mais relaxado, o que vai de acordo com o descrito na literatura como em [12], visto que essa onda se destaca em indivíduos relaxados e com os olhos fechados, o contrário acontece em delta, já que a maior ativação ocorre quando os voluntários se sentiam incomodados.

Como gama e super gama apresentam uma baixa contribuição percentual no domínio da frequência, foi implementada uma nova visualização, seguindo a mesma organização da figura anterior, com escala variando de 0 a 5%, podendo ser observada na Figura 2. Nela observamos uma ativação notável na parte temporal esquerda em gama no Ruído Branco RLX. e Ruído Rosa RLX, os dois possuem praticamente a mesma contribuição de potência, esta por sua vez foi maior quando os voluntários estavam em seu estado de relaxamento. Em super gama a pequena contribuição de potência detectada também foi notável quando o voluntário estava relaxado.

A comparação estatística, através do teste de Mann-Whitney, envolveu os diferentes estados, sendo comparados Ruído Rosa (RR) em pacientes que ficaram relaxados com

aqueles que ficaram incomodados, como demonstrado nas Tabelas I e II.

Fig. 2. Imagens topográficas dos estímulos aplicados separados em ritmos com escala particularizada de 0 a 5 %. RLX. – Relaxado; INC – Incômodo. Cinco situações são apresentadas em cada coluna, da esquerda para a direita: Silêncio, Ruído Branco Relaxado, Ruído Branco Incomodado, Ruído Rosa Relaxado e Ruído Rosa Incomodado respectivamente. Cada uma das linhas apresenta uma banda de frequência, sendo, de cima para baixo: Gama e Supergama.

Fig. 3.

TABLE I. COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE RR INCOMODADOS X RR RELAXADOS. (*) REPRESENTA QUE HOUE UMA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA (P-VALOR<0,05)), ENQUANTO NS QUE NÃO HOUE DIFERENÇA (P-VALOR>0,05)

Eletrodo	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Super Gama
FP1	*	*	*	*	*	NS
FP2	*	NS	*	*	*	NS
F7	*	*	*	*	*	*
F3	*	NS	*	*	*	*
FZ	*	NS	*	*	*	*
F4	*	*	*	*	*	*
F8	*	*	*	*	*	*
T3	*	*	*	*	*	*
C3	*	*	*	*	*	*
CZ	*	*	*	*	*	*
C4	*	*	*	*	*	*
T4	*	NS	*	*	*	*
T5	*	*	*	*	NS	*
P3	*	*	*	*	*	*
PZ	*	*	*	*	*	*
P4	*	*	*	*	*	*
T6	*	*	*	NS	NS	*
O1	*	*	*	*	*	*
OZ	*	*	*	NS	*	*
O2	*	*	*	NS	*	*

A Tabela I indica diferenças significativas em quase todos e para todas as bandas, com exceções de Fp2, F3, Fz, T4 em teta; T6, Oz e O2 em beta; T5 e T6 em gama e Fp1 e Fp2 em super gama, todos estes obtiveram um valor $p > 0,05$. Já a Tabela II apresenta uma menor quantidade de

eletrodos com diferenças significativas, porém, de modo geral, a quantidade de eletrodos com valor significativo ainda supera a quantidade total de eletrodos que não apresentaram diferenças. Em delta e alfa todos os eletrodos demonstram diferenças; porém este não é o caso em Teta Fp2, F3, Fz, F4, C3 e Cz; beta Fz; gama Fz, F4 e Cz; e Super Gama no eletrodo F7 e F8..

TABLE II. COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE RB INCOMODADOS X RB RELAXADOS. (*) REPRESENTA QUE HOUE UMA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA (P-VALOR<0,05)), ENQUANTO NS QUE NÃO HOUE DIFERENÇA (P-VALOR>0,05)

Eletrodo	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Super Gama
FP1	*	*	*	*	*	*
FP2	*	NS	*	*	*	*
F7	*	*	*	*	*	NS
F3	*	NS	*	*	*	*
FZ	*	NS	*	NS	NS	*
F4	*	NS	*	*	NS	*
F8	*	*	*	*	*	NS
T3	*	*	*	*	*	*
C3	*	NS	*	*	*	*
CZ	*	NS	*	*	NS	*
C4	*	*	*	*	*	*
T4	*	*	*	*	NS	NS
T5	*	*	*	NS	NS	*
P3	*	*	*	*	NS	NS
PZ	*	*	*	*	NS	NS
P4	*	*	*	*	NS	*
T6	*	*	*	NS	*	NS
O1	*	*	*	NS	*	*
OZ	*	*	*	NS	*	*
O2	*	*	*	NS	*	*

IV. DISCUSSÃO

Na literatura diversos artigos utilizam ruídos sonoros juntamente com coleta de sinais elétricos cerebrais, principalmente focados no estudo do sono. Um exemplo é o estudo de [3], onde conclui-se que o ruído rosa constante facilita a indução do sono. [10] pesquisa sobre o efeito do ruído rosa na sincronização da complexidade cerebral e consolidação do sono, concluindo que o ruído rosa ininterrupto tem efeito expressivo na redução da complexidade das ondas cerebrais e na indução de um tempo de sono mais duradouro.

Já no estudo de [1], analisam-se as respostas humanas de EEG de música clássica e ruído branco, gerando relatos dos participantes que o ruído branco os fizeram sentir desagradavelmente cansados e sonolentos e, destacando-se variações nas componentes lentas do EEG para estes indivíduos. [2] comparou em seu trabalho as respostas auditórias a estímulos de tom, clique e ruído branco.

Constatou-se como resultado maior resposta ao estímulo do ruído branco, quando comparado aos outros estímulos.

V. CONCLUSÃO

Com este estudo piloto, conclui-se que, apesar do som dos ruídos teoricamente remeterem ao barulho de chuva ou cachoeira, as sensações causadas nos voluntários dependem exclusivamente do histórico pessoal. Aqueles que sentiram sensação de incômodo, relacionaram os ruídos à barulho de chiado de televisão ou rádio antigos, apresentando maior ativação na faixa delta, particularmente nas regiões frontal ou temporal direito, o que confirma resultados anteriores relatados em [1], no contexto de indivíduos normais brasileiros. Já os participantes que relataram sensação de calma associaram os ruídos ao barulho de cachoeiras e chuvas fortes, sendo possível notar maior ativação em alfa, que se espalhou para outras regiões corticais diferentes da occipital. Para estes voluntários, considerando a faixa gama, a situação de relaxamento mostra ativação proeminente na região temporal esquerda.

Consequentemente, o relaxamento demonstra ser claramente demonstrado pelas faixas de frequência neurológicas gama e supergama, sendo essas bandas então de grande valia para estudos de estimulação musical relacionando sonoridades e emoções despertadas.

Quando se comparam os resultados de análise estatística entre os dois tipos de ruído, aquele branco leva a uma menor quantidade de diferença nos diversos eletrodos.

Evidentemente, tais conclusões estão limitadas pelo fato de termos realizado um estudo piloto. Sendo assim, trabalhos futuros demandam experimentos com uma maior quantidade de voluntários, bem como investigar a relação entre as bandas de frequência que se destacaram e a sensação relatada pelos integrantes da pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Aos organismos CAPES, CNPq e FAPEMIG, pelo financiamento do trabalho através de bolsas IC. Ao setor de Neurologia do HCU, pelo suporte técnico prestado pelo Dr. Marcos Campos.

REFERENCES

- [1] S. Ogata, "Human Eeg Responses to Classical Music and Simulated White Noise: Effects of a Musical Loudness Component on Consciousness," *Percept. Mot. Skills*, vol. 80, no. 3, pp. 779–790, Feb. 1995.
- [2] M. Reite, J. T. Zimmerman, and J. E. Zimmerman, "MEG and EEG auditory responses to tone, click and white noise stimuli," *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 53, no. 6, pp. 643–651, Jan. 1982.
- [3] T. Kawada and S. Suzuki, "Sleep induction effects of steady 60 dB (A) pink noise.," *Ind. Health*, vol. 31, no. 1, pp. 35–8, Mar. 1993.
- [4] M. H. Thaut and H. Volker, *Handbook of neurologic music therapy*, 1st ed. Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014.
- [5] Irving A. Taylor and Frances Paperte, "Current Theory and Research in the Effects of Music on Human Behavior," *J. Aesthet. Art Crit.*, vol. 17, no. 2, pp. 251–258, Dec. 1958.
- [6] M. M. Hartmann, K. Schindler, T. A. Gebbink, G. Gritsch, and T. Kluge, "PureEEG: Automatic EEG artifact removal for epilepsy monitoring," *Neurophysiol. Clin.*, vol. 44, no. 5, pp. 479–490, Sep. 2014.
- [7] E. O. Flores-Gutiérrez *et al.*, "Metabolic and electric brain patterns during pleasant and unpleasant emotions induced by music masterpieces," *Int. J. Psychophysiol.*, vol. 65, no. 1, pp. 69–84, 2007.
- [8] T. D. Scott, "The Effects of Continuous, High Intensity, White Noise on the Human Sleep Cycle," *Psychophysiology*, vol. 9, no. 2, pp. 227–232, 1972.
- [9] J. Spencer, D. Moran, A. Lee, and D. Talber, "White noise and sleep induction," *Arch Dis Child*, vol. 65, no. 1, pp. 135–137, Aug. 1990.
- [10] J. Zhou, D. Liu, X. Li, J. Ma, J. Zhang, and J. Fang, "Pink noise: Effect on complexity synchronization of brain activity and sleep consolidation," *J. Theor. Biol.*, vol. 306, pp. 68–72, Apr. 2012.
- [11] G. E. O. RAMOS, "Estudo sobre estimulação musical com o EEG e atenuação do ruído na UTI," Dissertação de mestrado -Programa de pós graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, 2018.
- [12] D. L. Schomer and F. H. L. da Silva, *Niedermeyer's Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields*, Sixth. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.